

ЗАМАНАУИ ДРАМАТУРГИЯ КЕЙІПКЕРЛЕРІНІҢ БЕЙНЕСІ НЕМЕСЕ БАС КЕЙІПКЕР МОТИВІНДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР

ИЗИМОВА АЙЖАН ХАМИТОВНА

Педагогика ғылымдарының магистрі, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының оқытушысы, Алматы қ., Қазақстан.

БОРИБАЕВА ДИНАРА ДАУЛЕТОВНА

Өнертану магистрі, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының аға оқытушысы,
Алматы қ., Қазақстан.

Аңдатпа. Мақалада бүгінгі ұлттық драматургия саласы жиі көтеретін тақырыптар мен өзекті мәселелер сөз етіледі. Заманауи театр режиссерлері мен драматургтерінің шығармашылығына шолу жасалып, кейіпкер болмысының өзгерісін саралауға талпыныс жасалады. Қазіргі уақытта сахнада қойылып жүрген спектакльдердің көтерген мәселесі мен көрерменнің оларды қабылдауы арасындағы байланыс режиссер Фархад Молдағалидың шығармашылығы негізінде (кейіпкерлер бейнесі арқылы) талданады. Драматургияның қалыптасу тарихы мен дамуындағы өзгерістерді саралай келе, заманауи қазақ драматургиясының тілі мен жанрына, кейіпкерлер трансформациясы мен театрлардың көркемдік бағыттарына зерттеу жасалады.

Кілт сөздер: Драматургия, жанр, метафора, трагедия, комедия, кейіпкер, болмыс, бейне.

Драматургия – қандай да бір халықтың немесе жазушының сол замандағы болған оқиғаларының жиынтығы екені белгілі. Бүгінгі таңда әлемдік драматургия саласы бұрын-соңды болмаған даму сатысына көтеріліп, кемелдену кезеңіне өтті деуге болады. Оған дәлел, кино мен театр саласында жаңаша бірігуге негізделген, дәстүрлі форматтан тыс, ерекше оқиғалардан құралған шығармалардың жарыққа шығуы. Бастауын ежелгі гректердің діни дәстүрлерінен алып, бүгінде халықтың сұранысына сай бағытын өзгерткен драматургия жанры әдебиет, кино, театр саласы үшін маңызды болып қала бермек.

Ежелгі гректерде драматургияның басты кейіпкерлері құдайлар мен мифтік бейнелер болды. Олар әлемдік тәртіп пен құдайлардың әділеттілігі туралы ой толғады, адамның құқықтары, кемшіліктері мен бір-біріне қарым-қатынастары, діни көзқарастары жайлы жазды. Осылайша драматургияның жанрлары туды. Сәйкесінше, трагедия қанды оқиғаларға, ал комедиялары гротеск (grotesque – күлкілі мен қорқыныштың қосындысы) пен күлкілі оқиғаларға арналды. Орта ғасырларда драматургия жаңа тақырыптармен қайта жаңғырды. Литургиялық драмалар мен мистерия, фарс жанрлары пайда болды. Қайта өрлеу дәуірінде Испания мен Англияда «драматургияның алтын ғасыры» болып, бүгінге дейін шығармалары сахнадан түспеген атақты драматургтер бой көрсетті. Адамзат трагедиясы мен әлемнің қайшылығына назар аударылып, драматургияның ішкі құрылымдық үйлесімі мен сюжеттер арасындағы логикалық байланыс басты орынға шықты. Ағартушылық дәуірінде өмірдің ақиқаты реалистік тұрғыдан бейнеленіп, сюжет пен жанр, кейіпкерлер тілінде өзгерістер орын алды. Біртіндеп «дауыл мен тегеурін» драматургиясының өкілдері (штюрмерлер) мен сентималистер ақыл мен сананы бірінші орынға қойса, романтизм өкілдері сезімді өнердің ең басты элементі деп есептеп, оқиғаны нақты суреттеуге тырысты. Драматургия дами келе, жанрлардың өзгерісі де қалыптасты. Өмірдің шындығынан бас тартпай, бірақ фантастика, эксцентрика формалары қолданылған «сана драматургиясы» қалыптасты.

Замана көшіне ілесе адамның да қалаулары мен көзқарастары өзгереді. Олар енді бұрынғыдай құдайлар мен мифтік кейіпкерлерді көріп отыра алмас еді. Драматургиядағы оқырман (бәлкім, көрермен) сұранысынан туған толғаныстар әлемдік жаңа бағыттарды жасап

жатты. Дүниежүзілік соғыстар мен қоғамдық толқулар жаңа драматургия кейіпкерлерін тудырды. Қазақ драматургиясының бастауы да осы өзгерістермен тікелей байланысты. XX ғасырдың басында қалыптасқан ұлттық драматургияның кейіпкерлері қазақ қоғамындағы тұрмыс-салттан, көркемдік және тарихи шындықтан, әлеуметтік теңсіздіктен туған бейнелер еді. Одан кейін, әйел теңдігі мен бостандығы түрлі шығармаларға арқау болса, фольклор мен ауыз әдебиетіндегі кейіпкерлердің де бейнесі сахнаға шықты. Фольклорлық материалды пайдаланып жазылған осы пьесалар отандық драматургия жанрының дамуына ерекше ықпал етті. Драматургияның тақырыптық аясы кеңейіп, сюжет пен тартыс ұйымдастырудың, кейіпкер бейнелерін сомдаудың, диалог пен монолог құрудың тың үлгілері жасалған, көркем-идеялық мазмұны терең пьесалар театр репертуарын байыта түсті. Ұлттық драматургияның әр түрлі жанрдағы халықпен үндесіп пайда болған өз кейіпкерлері өмірге келді. Режиссерлер мен драматургтер әлі күнге дейін сол кейіпкерлердің сөзі немесе әрекетін, әсіресе, комедия жанрында қолданады.

Жоғарыда аталған, қоғамдық реформалар мен оқиғалар тізбегі әлем драматургиясына түрлі бейне, түрлі кейіпкер алып келді. Олардың барлығында өз кезеңінің үні, сол заманның шындығы астарланып жатыр еді. Демек, драматургияның басты міндеті өз дәуіріндегі болмысты суреттеу. Тәуелсіз драматургияда сахнаға кез келген бейнені шығаруға еш кедергі жоқ. Сол себептен де қазір маңызды тақырыптарды бұрмаламай ақ, бейнені метафораға салмай-ақ тура мағынасында жеткізуге болады. Осындай еш цензурасыз драматургияның кейіпкерлері қазір қандай трансформацияға ұшырады? Сахна мен экрандарда көріп жүрген бүгінгі бейнелер мен қозғалып жатқан тақырыптар көрермен үшін қаншалықты маңызды болып отыр және қазіргі драматургияның кейіпкерлері кімдер? Жоғарыда атап өткеніміздей әр заманның өз «батыры» туып отырды. Эсхил мен Софокл, Аристофан мен Еврипидтен басталған драмалық жол ауыр болғаны рас: қысым мен қуғынға да ұшырады, кейіпкер болмысын астарлап та бейнеледі, драматургтер шығармаларын жасырын атпен жариялады. Қазіргі драматургия өзінің сүрлеуін қалыптастырған үлкен жанр.

Драмалық шығармалар – әдебиеттің күрделі жанрларының бірі екенін жоғарыда айтып өттік. Қазіргі қазақ әдебиеттану ғылымында күн тәртібінен түспей келе жатқан күрделі мәселенің бірі аталған жанрдың табиғатын теориялық тұрғыдан айқындау, генезисін саралау, көркемдік әдістері мен ағымдардың ерекшеліктерін анықтау. Ұлттық әдебиеттану ғылымында бұл салада елеулі еңбектер жасалды. Қазақ драматургиясы туралы Ә.Тәжібаев, «Қазақ драматургиясының очеркі» (1960), Р. Рүстембекованың «Қазақ Совет комедиясы» (1975), М. Дүйсековтің «Қазақ драматургиясының жанр, стиль мәселесі (1977), Е. Жақыповтың «Дастаннан драмаға» (1979), Н. Ғабдуллиннің «Ғ.Мүсірепов-драматург» (1982) сынды арнаулы еңбектері жазылған болатын. Диалогтар мен монологтар арқылы болмыстың сан алуан шындықтарын ашуды диттейін драматургия сахнаға қойылу үшін жасалады. Жанрдың осы ерекшеліктерін ескерген театр сыншылары Б. Құндақбаев, А. Тоқпанов, Қ. Қуандықов, О. Қайдалова, У. Садықова, Ә. Сығай, Б. Нұрпейісовалар еңбектерінде драматургия хақында аса құнды пікірлер бар.

«Қазақтың театр өнері біздің заманымызда басталғанына біз қуанамыз. Бірақ, сол қуанышпен бірге бұл сияқты ірі өнердің келешегі үшін жауапты екенімізді де ұмытпауымыз керек. Сондықтан бұл мәселеге үлкен сақтықпен кірісіп, көп ойланып, ептеп бастау керек», – деп сахна өнеріне аса жауапкершілікпен қараған [1]. М. Әуезов, шын мәнінде қазақ драматургиясының, театр сынының, сахна өнері теориясының негізін қалаушылардың бірегейі болды.

«Жанр әдебиет дамуының әрбір жаңа кезеңінде, әрбір жаңа шығарма тұсында қайта туындап жасарады...», – деген М. Бахтин пікірін [2] ескерер болса, қазақ тыныс-тіршілігінен ерекше орын алған шешендік өнердің қазақ драматургиясындағы, оның шырқау шегі іспетті М. Әуезов шығармашылығындағы көрінісін, зерттеу қажетті һәм абыройлы іс болмақ. «Суретті әдебиет ішінде көпке жететін, дегені дөп тиетін, әсері мол болатын түр – драма», – [3] деп жазған М. Әуезов қазақ фольклорының жай ғана еліктеушісі емес, шын мағынадағы

мұрагері, жаңа сипаттағы туындылар берген жасампаз суреткер болды. Халықтың ежелден бері сақтап, келе жатқан фольклорлық мұралары – батырлық, ғашықтық тарихи жырлардың тақырыбы мен сюжетін негізге ала отырып, ол – «Еңлік-Кебек», «Айман-Шолпан», «Қара қыпшақ Қобыланды», «Бекет» сынды уақыт сынына төтеп берген драмалық шығармаларды жазды. Бұл пьесаларында драматург ауыз әдебиетіндегі тақырып пен сюжетке, жалпы дербес шығармаға жаңаша мазмұн мен форма берді. Жаңа үлгідегі өнер туындыларын жасады.

Драматургияның екінші өмірі сахнада басталады деген қағидат бар. Театр әлемдік өнер қазынасының тайқазаны іспеттес ауқымды сала. В. Шекспир «Бүкіл әлем – театр» дегенде жер бетіндегі тіршілік иелерінің туғызған әрекет мұраларының синтездік жиынтық құбылыстарын театр қарекетіне еншілегені мәлім. Эсхил, Еврипид, Аристофан, Шекспир, Данте, Гете, Пушкин, Гоголь, Әуезов, Айтматов – түгел театр. Рафаель, Микеланджело, Рубенс, Айвазовский, Египет пирамидалары, А.Яссауи мазары – театр емей немене. Мәселе, жер жүзі ұлылары мен ғұламаларының туындыларымен тілдесе білуде жатыр [4] – деп көрнекті театртанушы М. Байсеркенов театр ұғымына кең мағлұмат жасап өтеді.

Бүгінгі таңдағы сахналанып жатқан қойылымдардың көтерген тақырыптары қандай деген сауалға келсек. Қосылмаған қос ғашықтың оқиғасы, ауылдың тіршілігі, аңғал кейіпкерлердің бейнелері қазіргі көрерменді де, режиссерлерді де аса қызықтармайтын секілді. Қазір барлығы жаппай, ішкі ой, адамның сезімі мен өмірдегі орны жайлы тақырыптарды қозғай бастады және ол расымен көрерменді де ойландыратыны анық. Драмалық шығармадағы кейіпкерлер бүгінгі күннің талабымен үлкен трансформацияға ұшырады. Оның мысалында қазіргі таңда сахналанып жүрген қойылымдардың көтерген мәселесін талқыға салып көрейік.

Театрдың жаны драмалық шығарма екені даусыз шындық. Ал оған жан бітіріп, қозғалыс беретін – режиссер. Соңғы уақытта өзін қарымды режиссер ретінде көрсетіп жүрген Ф.Молдағалидың сахналаған қойылымдарындағы кейіпкерлер болмысын драматургиялық тұрғыдан саралап көрейік. Себебі, драматург қанша жерден мықты туынды жазғанымен оны халыққа жеткізетін режиссер, актер, актриса сынды мамандар тобы. Қазір мемлекеттік театрлардан тыс тәуелсіз, жеке меншік театрлар да көбеюде. Олардың қойылымдарының басым көпшілігі дәстүрлі форматтан тыс тақырыптар. Біз төменде «Конференция», «Мамлұқ. Сұлтан Бейбарыс», «Апалы-сіңлілі үшеу», «Туған күніңізбен, анашым!», «№37» спектакльдерінің драматургиясына толығырақ тоқталатын боламыз.

2022 жылы театр және кино актерлері Е.Дайыров, А.Мәжит және режиссер Ф.Молдағалиев «ŞAM» театрының негізін қалады. Олардың мақсаты тәуелсіз театр жобаларын жүзеге асыру үшін жоғары сапалы көркем алаң құру. Бұл мақсатта аталған мамандар өнімді жұмыс істеп, бүгінде бірнеше туындыны көрермен назарына ұсынды.

«Конференция» қойылымында елімізге белгілі кино және театр майталмандары – Е.Дайыров, А.Мажит, З.Кармен, С.Қарабалин, С.Еслямова, Е.Білэл, Д.Сүлейменов, т.б. актерлер өнер көрсетті. Жақында ғана спектакльге аздаған өзгерістер енгізіліп, Августин әкейдің рөліне белгілі актер А.Сатыбалды қосылды. Қойылымды қазақ тіліне аударған – жазушы, драматург Ә.Рахат. Танымал драматург әрі режиссер И.Вырыпаевтың бұл туындысы бұған дейін Ресейде қойылған. Ал қазақ сахнасына негіздеп қойған режиссер Ф.Молдағали бұл қойылымның қазақ қоғамы үшін де маңызды екенін атап өтті.

«Иран конференциясы» – өзекті шығарма. Бұл маңызды жиын Дания елінде «Иран конференциясы» атауымен өткенімен, мұнда әлемге ортақ мәселелер талқыланады. Жаһандық деңгейдегі осындай мысалдарды көрерменге ұсынсақ деген ниетіміз еді. Қойылымда маңызды дүниелер өте көп. Қазір Ресей мен Украинаның соғысы, Түркиядағы жер сілкінісі, Иранда өршіп тұрған дін мәселесі, Еуропадағы түрлі оқиғаларды көріп жүрміз. Мұндай қақтығыстар көбейген сәтте адамда іштей сұрақ туындайды. Осы өзгерістердің бәріне өзіңше жауап іздейсің, – дейді режиссер.

Қойылым оқиғасы бойынша батыс елдерінің жоғары шенді өкілдері конференцияға арнайы қонақ ретінде шақырылып, Иран және Таяу Шығыс елдерінде болып жатқан дін

мәселесі, қоғамда орын алған зорлық-зомбылықтар, әйелдердің паранджа кию мәселесін талқыламаққа Данияда жиналады. Арасында ғалым, дінтанушы, саясаткер, журналист пен Ирандық ақын әйел бар. Конференцияның басы қазір Алла мен Кока-Кола атты екі күш күресуде деген әзілді тұжырымдамадан басталады. 9 спикер тоғыз түрлі тақырыпта баяндама жасап, әркім өз толғанысы мен ойларын айтады. Бірақ ол жердегі қозғалған тақырып Иран еліндегі оқиғалармен аса байланысы жоқ еді. Сырт әлем мен ішкі әлемнің бір жерде ұштасуы арқылы екі жарым сағаттық спектакльде «Иран тақырыбын» негізге ала отырып, әр адамның ішіндегі күйзелістер мен көзқарастарды қопарып тастағандай әсер береді. Себебі, бұл спектакльде артық декорация мен сахна алмасуы жоқ. Режиссердің драматургияны сезінуі арқылы, екі жарым сағат бойы көрерменді ұстап отыруы асқан шеберлік. Себебі, қазіргі көрерменнің жаны осындай тақырыптарға сусап жүр. Ал, бұл спектакль арқылы олардың жүректеріне серпіліс жасалғаны анық. Шығарманы қазақ тіліне аударған жазушы Ә.Рахаттың құдай тақырыбындағы толғаныстарды қазақша шебер сөйлеткен кәсібилігіне таңдай қақпай тұра алмайсыз. Ал, режиссер кейіпкерлер арасындағы нәзік байланыстар мен олардың ішкі жай-күйін ешбір декорациясыз, тек жарықтың көмегімен-ақ алып шықты.

Конференцияның басты тақырыбы әр спикер шыққан сайын күрт өзгере отырып, ең соңына қарай Иран тақырыбынан тыс, өмір мен Құдай ұғымдарына деген әртүрлі көзқарастардан тұратын талқыға айналады. Бірте-бірте әлемде болып жатқан оқиғаларға кім кінәлі деген сұрақтар адам туралы және өмірдің мәні туралы ойлармен алмастырылады. Ал Таяу Шығыс аймағында орын алған трагедия туралы пікірталастар жеке және ең жақын адамдар туралы әңгімелерге ауысады. Соңында бұл талқылаулардың түкке тұрғысыз құр әңгіме екенін, шын мәнінде тақырыпты толықтай өз бойыңнан өткізбей талқылау қате екенін Ираннан келген Ш.Ширазидің сөзімен аяқтайды. Ол өзінің махаббат туралы өлеңдері үшін өлім жазасына кесіліп, бірақ көп адамның араласуымен жиырма жыл үй қамағында отырса да, Құдайға деген махаббатын жоғалтпаған ақын әйел еді. Пьесаның бастапқы идеясы осындай ішкі толғаныстарды жеткізу болса, екінші бағыты, қоғаммен тікелей байланыстырып, бір тақырыпты немесе қандай да бір оқиғаны қатысы жоқ адамдардың сынайтыны және тек осылай талқылаумен мәселенің шешімі тоқтап қалатыны, алайда олар өздерін керемет іс тындырып жатырмыз деп ойлайтыны жайлы шындықты астарлы түрде көрсетіп беретіндей.

Ф.Молдағали қойылымның соңында барлық спикерді сахнаның түбіндегі қараңғылыққа жіберіп, тек Ирандық әйелді бергі жағында қалдырады. Спектакль бойы сахнаның артындағы кеңістік деп отырғанымыз соңында тас қамалдарға айналып, әйел соның ішінде қалады. Құдай туралы әркімнің түсінігі әр түрлі. Режиссер бұл тұрғыда шешімді ұтымды тауып, соңғы түйінді көрерменнің өзіне қалдырады. Шын мәнінде кім бақытты? Өздерінің өмірін әлдеқайда бақытты деп санап, Құдай туралы ой толғаныстарын еркін жеткізетін, өздерін еркін қоғамда өмір сүріп жатырмын деп ойлайтын басқа адамдар ма? Әлде менің еркіндігім менің түрмем, ал сезімім нағыз еркіндігім екенін ұқтым деп құдайға деген махаббат бірінші орында екенін жеткізгісі келген Ирандық әйел ме? Біздің түрме деп отырғанымыз ол үшін шын мәнінде еркіндік, ал еркіндігіміз деп ойлағанымыз шеті жоқ түрме болса ше? Қойылымның соңы осындай философиялық ойды жеткізеді. Режиссер әйелді тас қамалдардың ішінде қалдырса да жарықты өшірмейді. Ал, басқа адамдардың «еркіндікке», алайда «түпсіз қараңғылыққа» кетіп бара жатқанын көресің.

Шам театрының алғашқы қойылымы «№37». Бұл террорлық қозғалыстардың бір отбасына әсерін баяндайтын спектакль (реж. Ф.Молдағали, ауд. Ә.Рахат). Жанры – драма. 15 жыл бұрын ел тарихындағы ең ірі лаңкестік оқиға орын алып, көптеген жазықсыз жандар құрбан болған. Бірақ 15 жылдан кейін Ягубовтар отбасының әдеттегі өмір салты бұзылады. Олардың алдарына өздері күтпеген адамның келуі барлығын күрт өзгертеді. Кейіпкерлер арасында өзара қақтығыстар туындайды. Бас кейіпкердің аңсап жеткен отбасындағы құндылықтардың өзгергенін, оның қайтып келуі «жақындары» үшін қаншалықты маңызды екенін біле алмай дал болады. Бірақ бір нәрсе жойылмаған еді. Ол – махаббат. Соншама жыл

іште сақталған, қоғамға сіңісу үшін тапталған сезімдерді енді айтудың қажеті бар ма? Бұл шешімді режиссер екі ғашықтың үнсіз айқайласуы арқылы жеткізеді.

Мен кіммін, не бітірдім, мәнді өмір сүрдім бе? Спектакль кейіпкерлерінің бірін осы сұрақ мазаласа, енді бірі бұл сұрақтың жауабын өз ойында жасап алып, оны құртқысы келмейді, тіпті бұзуға ниеттілерді жолынан ысырып әлек. Ал, енді бірін не үшін өмір сүріп жүргені мазаламайды. Тек қоғамдағы келбетіне нұқсан келмесе болды. Бір отбасындағы проблема, бірақ қоғамның ортақ мәселесі екендігі сынды аксиома бар. «Жеке өз басым осы театрға шақырғанда қатты қуандым, ал әкенің рөлін қаншалықты сомдай алдым, оның бағасын көрермен берер», – дейді актер С.Қарабалин. Бір отбасыда болған ауқымды мәселені қоғамның келбетімен теңестіруімен бұл спектакльдің драматургиясы құнды болып отыр. Үлкен қоғам шағын отбасыдан құралатынын ескерсек, «№37» спектаклі бүкіл қоғамның дертті екенін, ол дерттің еш жазылмайтынын, оны жазуға ешкімнің құлықсыз екенін ашық көрсеткен қойылым болды. Баласы үшін уайымнан ауру болған ана, баланы тыңдауға құлықсыз әке, соқыр қызғанышқа бой алдырып, бауырын бауырына баса алмаған аға, сүйіктісіне қосыла алмай, тіпті баласы барын білмеген, өзіне не керек екенінен жаңылған азамат. «№37» қойылымы бірін-бірі естуден қалған, естуге ниет танытпаған адамдар арқылы кереңге айналған қоғамды суреттейді.

Бұл қойылым да өз-өзін іздеген адамдардың ішкі әлемін ақтарып, олардың бет-бейнесін сахнаға шығарады. Бүгінгі күннің тақырыбы. Демек, бүгінгі күннің кейіпкерлеріне күлдірту үшін сайқымазақ киімін киіп, ебедейсіз қылықтар жасаудың, мен бұлай болғанмын, сендер олай болмаңдар деп ақыл айтудың қажеті жоқ болып шықты. Басым көпшіліктің сұранысы жоғарыда атап өткендей өз-өзін сахнадан көрсетіп жеткілікті.

Ф.Молдағалидың «Туған күніңізбен, анашым!» қойылымына тоқталайық (авт. Ә.Рахат). Әлішер соңғы жылдары әдебиет пен драматургия саласында өнімді қалам тербеп жүрген автор. Оның бірнеше шығармасы еліміздің көптеген театрларының сахнасында қойылып, көрермен ықыласына бөленіп жүр. Драматургия саласымен қатар, заманауи романдардың да авторы. Жоғарыда, тәуелсіз театрлардың көбеюін сөз еттік. Олардың қатарына шығармашылық, эксперименттік лабораториялар да кіреді. Солардың бірі, StartDrama театр лабораториясында «жеті жас драматург, жеті жас режиссер» жобасы ұйымдастырылып, жас драматургтар мен режиссерлердің көрінуіне үлкен мүмкіндік туды. «Туған күніңізбен, анашым!» сол жобаның алғашқы қойылымы еді. Қазіргі таңда, елімізде О.Жанайдаровтың Drama.kz байқауы, мемлекет ұйымдастыратын түрлі конкурстар, сонымен қатар, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының жанынан ашылған студенттер арасындағы Республикалық «Ритм» (жетекшісі Қ.Мурат) шығармашылық лабораториялары көптеген жаңа есімдердің шығуына септігін тигізіп жатыр.

Режиссерлер тарапынан сұраныс ерекше туындыларға түседі. Олар көрерменге жақын бір дүние жасағысы келеді. Әрине, бұл тұрғыдан драматургтер үшін де жақсы мүмкіндік. «Туған күніңізбен, анашым!» - бір отбасындағы ағайынды үш жігіттің арасындағы байланыспен өрбитін пьеса. Аналарының туған күніне сыйлық алуды жоспарлаған үшеудің оқиға дами келе көптеген құпиялары ашылады. Ана үшін балаларының татулығынан асқан сыйлық жоқ. Спектакль соңында олар аналарына «керемет» сыйлық жасайды. Өкініш, ішкі мұң, қателік, шарасыздық секілді сезімдерден құралған бұл пьесаның кейіпкерлері де өмірдегі кез-келген адамның прототипі. Бір-біріне ұқсамайтын үш бауырдың түрлі көзқарасы, өмір сүру стилі. Спектакльді көрген кез-келген көрерменді қызықтыратын да осы тұс. Бауырлардың алауыздығы мен түрлі мінездері барлық отбасында бар мәселе. Осы тұста драматург қоғаммен байланысқан актуалды мәселені қозғай отырып, әрбір адамның жүрегіне жақын тақырыпты алған. Сыйлық таңдау барысында бір-біріне наразылықтары айтылып, үш кейіпкердің де жасырған құпиялары ашыла бастайды. Бастапқыда өзара тату көрінген бауырларды бір сәтке жоғалтамыз да, қоғамның құрбандарына айналған үш түрлі бейнені көреміз. Драма жанрында жазылған бұл пьесада автор классикадан алыстап, отбасы құндылықтарын өзгеше бір формада жеткізуге тырысады.

Бұған ұқсас Б.Әлімжановтың «Бір түп алма ағашы» пьесасы да бар. Ол жерде де отбасы мәселесін көтере отырып, қоғамның бет-бейнесі ашылады. Жан-жаққа кеткен балалары ауылдағы үлкен әулетке жиналып, туған күн тойламақшы болады. Бір жатырға сыйған бауырлар бір шатырдың астына сыймай, ұрыс-керіс басталады. Оқиға дами келе, бәрінің шынайы бейнелері ашылады. Өмірдің күйбең тіршілігінде қоғам қалаған тұлға болуға асыққан пенделердің маңызды дүниені – сезім мен мейірімділікті, жанның тыныштығын ұмытып кеткенін аңғарамыз. Жақынның жылулығын іштей сағынғанымызды түсінеміз. Екі шығармада да кейіпкерлер өмірден алынған. Отбасы тақырыбы қашан да өз маңызын жоймаған. Спектакльді тамашалай отырып, көрермен сахнадан өздерін көрері сөзсіз.

Қанша уақыт өтсе де ескірмейтін тақырыптар болады. Солардың бірі осы жылы Ғ.Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында қойылған А.Чеховтың «Апалы-сіңлілі үшеу» атты пьесасы. Сахналаған режиссер Ф.Молдағали Чеховтың қысқа әңгімесін үш сағатқа созып, көрерменді жалықтармай, оқиғаны заманмен үндестіре білген. Шығарма жаңа леппен, жаңа бір көзқараспен қайта жанданғандай болды. «Спектакль абстракция, символика деген сәнді штрихтардан ада, классикаға адалдық таныта отырып, кейіпкерлердің жанды қарым-қатынасын көрсетуге бағытталған табиғи, таза дүние болып шыққан. Түпнұсқа мәтінді сақтай отырып, сахнаға сай сәтті жүйеленген, көрермен аудиожазба тыңдағандай, пьесаны өзі оқып отырғандай әсер алады. Бұл пьесаны қазақ тіліне аударған белгілі қаламгер, театр сыншысы Ә.Бөпежанованың қажырлы һәм кәсіби еңбегінің нәтижесі», - дейді қаламгер А.Аханбайқызы.

Академик З.Қабдолов драматургиялық шығармаларды былай анықтайды. «Драма тек қана диалог пен монологқа негізделген. Сахнада сөйлейтін тек персонаж ғана, автор сахна сыртында, залда қалады. Автор қай сөзді қалай айту керектігін режиссер мен актерға жақша ішінде көрсеткені болмаса, дәл спектакль үстінде ол дәрменсіз. Әр кейіпкердің не айтып, не қойғанын немесе неге олай дегенін түсіндіріп, залда отырған әр көрерменнің құлағына сыбырлап жүру автордың қолынан келмейді. Демек, драмадағы ең басты, ең негізгі нәрсе – тіл. Пьесаға әр сөз мірдің оғындай өткір, көздеген жерге дөп тиердей дәл, мағыналы, мәнді болуға тиіс. Драма тілі тұжырымды қысқа түйінді болады. Өйткені романда бір бетке созылатын шындық пен суретті пьесада бір ауыз сөзбен беру қажет. Ал әр сөз, әр сөйлем сол сөзді айтқан кейіпкердің мінезін аңғартып, өзін танытуы шарт. Міне, осындай шығарманың тек қана кейіпкер сөзіне құрылуы – драмадағы екінші қиындық [5].

Пьесаның кейіпкерлеріне толығырақ тоқталайық. Үш қыз. Үшеуінің мінезі үш түрлі. Оларды бір арнаға тоғыстыратын армандары – Мәскеу. Балалық шақтары Мәскеуде өткен үш арудың ол қала туралы қиялдары ерекше. Қанша жыл өтсе де, есіл-дерті Мәскеуге ауып, бақытты болудың формуласы сол қалада жасырынғандай, бар армандары орындалатындай ойлайды. Бірақ олар үшін Мәскеу қол жетпес арман болып қала берді. Көрерменге бұл спектакль екі түрлі ой салатындай: алғашқысы тағдырына көндігіп, болған жайтты қабылдау, соңғысы – көрінбес көзге елесті қуып, өмірдің сәттерін жіберіп алу. Спектакльдің шешімдерін режиссер өте жақсы иірімдермен байланыстырған. Жоғарыда айтқанымыздай, сөздің құдіреті бірінші орында тұрса, режиссер осы үндестікті бұзып алмауға тырысып, артық декорациясыз, музыкасыз, эффектілерсіз классикалық үлгіде жасап шықты. Кейіпкерлердің жанына тереңірек үңіліп, қақтығыс пен шытырман оқиғаларды емес, сезімді басымырақ беріп, көрерменге тым жақындатқандай болады. Әрбір кейіпкерді жақын танитын туысындай түсініп, Прозоровтар әулетінің бір мүшесі сияқты сезімде боласың. Отбасындағы жиындарда бірге бас қосып, кейіпкерлердің ішкі әлемі ашыла бастағанда сәл жиіркеніп, қуанғанда қосыла шаттанып, махаббатымен қоштасқанда бірге құлазып отырғандай әсер қалдырады. Арагідік нәзік музыканың болуы іштегі сезімдерді одан әрі қозғап, апалы-сіңілі үшеудің жан дүниесін толығырақ түсінуге мүмкіндік береді. Бұл қойылым, сезімдер толғанысы мен кейіпкерлердің ішкі әлемін тыныштықта сыбырлап жеткізетіндей.

Ф.Молдағалидың кезекті туындысы «Мамлүк. Сұлтан Бейбарыс» қойылымы. Е.Тұрсыновтың «Мәмлүк» романының негізінде заманауи форматта сахналанған, өзгеше

жанрадағы эксперименттік дүние. Бұл спектакльде де Құдай түсінігі алдыңғы планға шығады. Сұлтан Бейбарыстың тарих беттерінде өзіндік жолы бар, өз заманының Ұлы басқарушысы болғаны мәлім. Спектакльдің тақырыбы тарихи мұраны жандандырып, бүгінгі ұрпаққа Сұлтан Бейбарыстың көшбасшылығы мен Отансүйгіштігін үлгі етіп, бабалар рухын қайта жаңғырту секілді көрінгенімен, негізгі акцентті Бейбарыстың ішкі арманы мен толғаныстарына қойған. Елін, жерін сағынған бір азаматтың зарын естиміз. Оның әлсіздігіне куә боламыз. Режиссер кейіпкердің ерлігіне емес, ішкі әлеміне тереңірек үңіліп, оны басқа қырынан көрсетуге талпынған. Спектакль Алатау дәстүрлі өнер театрында сахналанғандықтан оқиғаны музыканың, яғни оркестрдің сүйемелдеуімен дамытады. Спектакльдегі барлық дыбыстық шешім аспаптардың үнімен шынайы шығып, театр өнеріндегі этно-фольклорлық әуеннің маңыздылығын айқын көрсетеді. Дыбыстық, хореографиялық элементтер мен ерлік рухын суреттейтін көркемдік шешімдері қойылымның негізіне айналды. Режиссер рухты музыкамен көрерменнің қызығушылығын арттырса, бас кейіпкердің ішіндегі сағынышын түс арқылы нәзік әуенмен жеткізіп ұтымды шешім қолданған.

Бүгінде кейбір тақырыптар экзотикаға айналып бара жатыр. Алайда, қазіргі көрермен әрәгдік Шекспирдің Ромео мен Джульеттасындай нәзік махаббатты да аңсайтын сияқты. Театр, кино, әдебиет осы дүниелерге ерік беретін болса, неге сұранысқа ұсыныс болмасқа. Жоғарыда аталған спектакльдер бүгінгі күннің тақырыптық ауқымын толықтай қамтиды деп айта алмаймыз. Драматургия жан-жақты мәселені көтере алады. Ғасырлар тоғысында түрлі бейне тудырған бұл жанрдың бүгінгі таңдағы кейіпкерлерінің мотивтері ерлік пен батырлықты, жан ұшыра жасалған құрбандықты емес, өмір мәнін іздеп, ішкі сезімдерімен арпалысқан, өз қалауларын бірінші орынға қоюды қалайтын бейнелер болып отыр. Адамдар сол бейнелерден өздерін іздейді.

Әрине, біз бір мақала аясына драматургияның барлық тақырыптарын сиғыза алмаймыз. Себебі қазіргі таңда ұлттық театр саласының ауқымды бір бөлігін комедия жанрларындағы спектакльдер де құрап отыр. Олардың көтеретін басты тақырыбы халық арасындағы қаржылық мәселелер, жемқорлық дауы, билік жүйесіндегі былықтар. Көп жағдайда театр режиссерлары кейіпкердің ішкі әлеміне үңілмей, жеткізу формасы мен музыка, эффекттеріне аса мән беріп, кейіпкер бейнесінің арқалаған жүгін ұмытып кетіп жатады. Бұл ретте жоғарыда айтылған пікір қайтадан еске түседі: жақсы шығарманы да, жаман шығарманы да тірілтетін, екінші өмір сыйлайтын режиссер. Драматургияның жан-жақты қырын зерттеп, автордың түпкі идеясын алдыңғы планға шығару режиссердің негізгі мақсатына айналу керек. Қорыта айтқанда, әлмисақтан бүгінге дейінгі адам баласының ішкі әлемі мен оны қоршаған ортаның арасындағы қым-қуыт мәселелер еш бітпек емес. Сәйкесінше қайталанып келіп отыратын мәңгілік сюжеттерді театр тілінде жеткізу формасы мен кейіпкерлер болмысының өзгерісі үздіксіз дами беретіні заңды құбылыс.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Әуезов. М. Жалпы театр өнері мен қазақ театры. // Шығармаларының елу томдық толық жинағы. – Алматы: Ғылым, 1997. – 3 т. – 36 б.
2. Бахтин М. Проблемы поэтики Ф. Достоевского. – М.: Советский писатель, 1972. – С. 172.
3. Жақсы пьеса–сапалы әдебиет белгісі / Жиырма томдық шығармалар жинағы. – Алматы: Жазушы, 1983. – т. 17. – 11 б.
4. Байсеркенов М. Қойылым мен қолтаңба. – Алматы: Өнер, 1983. – 280 б.
5. Қабдолов З. Сөз өнері. – Алматы: Қазақ университеті, 1992. – 271 б.